

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20488722>

KADASTR MA'LUMOTLARINING EKOLOGIK MONITORINGDAGI AHAMIYATI

G'ofirov Muzaffar Jumayevich

Qarshi davlat texnika universiteti dotsenti

<https://orcid.org/0009-0007-2426-3752>

E-mail: muzaffargofirov@gmail.com

Karimova Marjona Sherzod qizi

E-mail: marjonak396@gmail.com

ANNOTATSIYA

Kadastr tizimi ekologik monitoring uchun zarur bo'lgan fazoviy ma'lumotlarning asosiy manbalaridan biridir. Yer kadastr ma'lumotlari orqali hududlarning ekologik holatini baholash, degradatsiya jarayonlarini aniqlash hamda tabiiy resurslardan oqilona foydalanish strategiyalarini ishlab chiqish mumkin. Resurslar holatini aniqlash yerlar, suv havzalari, o'rmonlar va boshqa tabiiy boyliklarning aniq miqdoriy va sifat tavsiflarini shakllantiradi, bu esa monitoring jarayonida o'zgarishlarni qayd etish imkonini beradi.

Kalit so'zlar: kadastr tizimi, ekologik monitoring, fazoviy ma'lumotla, yer kadastr, degradatsiya, tabiiy resurs, monitoring jarayoni, resurslar holatini aniqlash.

АННОТАЦИЯ

Кадастровая система является одним из основных источников пространственных данных, необходимых для экологического мониторинга. На основе данных земельного кадастра возможно проведение оценки экологического состояния территорий, выявление процессов деградации, а также разработка стратегий рационального использования природных ресурсов. Определение состояния ресурсов обеспечивает формирование точных количественных и качественных характеристик земель, водных объектов, лесов и других природных богатств, что, в свою очередь, позволяет фиксировать изменения в процессе мониторинга.

Ключевые слова: Кадастровая система, экологический мониторинг, пространственные данные, земельный кадастр, деградация, природные ресурсы, процесс мониторинга, оценка состояния ресурсов.

ABSTRACT

The cadastral system is one of the primary sources of spatial data required for environmental monitoring. Based on land cadastre data, it is possible to assess the ecological condition of territories, identify degradation processes, and develop strategies for the rational use of natural resources. The assessment of resource conditions enables the formation of precise quantitative and qualitative characteristics of land, water bodies, forests, and other natural assets, which, in turn, makes it possible to record changes during the monitoring process.

Keywords: Cadastral system, environmental monitoring, spatial data, land cadastre, degradation, natural resources, monitoring process, resource condition assessment.

KIRISH

Ekologik monitoring tushunchasi XX asrning ikkinchi yarmida keng rivojlana boshladi. Bu jarayon sanoatlashuv, urbanizatsiya va tabiiy resurslardan intensiv foydalanish natijasida yuzaga kelgan ekologik muammolar bilan bog‘liq edi. Ekologik monitoring tizimlari ekologik ma‘lumotlarni yig‘ish, ularni tahlil qilish va boshqaruv qarorlarini qabul qilish uchun muhim ahamiyatga ega. Geodeziya va kartografiya sohasida ko‘plab olimlar ilmiy tadqiqotlar olib borgan. Masalan, kartografiya va masofadan zondlash sohasida taniqli olim Manfred Buchroithner sun‘iy yo‘ldosh tasvirlari asosida ekologik xaritalar tuzish va tabiiy jarayonlarni monitoring qilish bo‘yicha ko‘plab ilmiy ishlar yaratgan. Shuningdek, geoinformatsion texnologiyalar asosida ekologik monitoringni tashkil etish bo‘yicha turli tadqiqotlar olib borilgan bo‘lib, ularda geodezik o‘lchovlar va fazoviy ma‘lumotlarning ekologik tahlil uchun muhimligi ta‘kidlangan. Natijada geodezik ma‘lumotlar ekologik monitoring tizimining muhim tarkibiy qismi bo‘lib, ular tabiiy jarayonlarni fazoviy jihatdan tahlil qilish va ekologik boshqaruv qarorlarini qabul qilishda asosiy rol o‘ynaydi.

Kadastr tizimi ekologik monitoring uchun zarur bo‘lgan fazoviy ma‘lumotlarning asosiy manbalaridan biridir. Yer kadastri ma‘lumotlari orqali hududlarning ekologik holatini baholash, degradatsiya jarayonlarini aniqlash hamda tabiiy resurslardan oqilona foydalanish strategiyalarini ishlab chiqish mumkin.

Ekologik monitoring tizimini rivojlantirish bo‘yicha ilmiy-amaliy ishlar O‘zbekiston Respublikasi Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish davlat qo‘mitasi tomonidan amalga oshirilgan. Ushbu tashkilot tomonidan ekologik monitoring tizimini takomillashtirish va atrof-muhit holatini kuzatish bo‘yicha bir qator ilmiy hisobotlar va metodik qo‘llanmalar ishlab chiqilgan.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYASI

Ekologik monitoring – bu tabiiy muhit holatini doimiy kuzatish, baholash va prognoz qilish jarayonidir. Ushbu tizim atmosfera, suv resurslari, tuproq, biologik xilma-xillik hamda landshaftlarning o‘zgarishini aniqlashga xizmat qiladi. Ekologik monitoringning asosiy maqsadi tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, ekologik muammolarni erta aniqlash va ularning oldini olishdan iborat. Respublikamizda yer resurslari va kadastr tizimi bo‘yicha ilmiy tadqiqotlar Toshkent irrigatsiya va qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti Ilmiy tadqiqot univesiteti, Toshkent davlat agrar universiteti hamda Qarshi davlat texnika universiteti olimlari tomonidan olib borilgan. Ularning tadqiqotlarida yer kadastr ma‘lumotlaridan foydalanish, yer resurslarini monitoring qilish va tuproq degradatsiyasini baholash masalalari juda yaxshi o‘rganilgan.

Zamonaviy ekologik monitoring tizimlari ko‘pincha geografik axborot tizimlari (GIS), masofadan zondlash, geodezik o‘lchovlar va kadastr ma‘lumotlari bilan integratsiya qilinadi. Bu esa ekologik jarayonlarni fazoviy jihatdan tahlil qilish imkonini beradi.

Xorijiy olimlar ekologik monitoringni rivojlantirishda katta hissa qo‘shgan. Masalan, geoinformatsion tizimlar bo‘yicha taniqli amerikalik olim Michael N. DeMers GIS texnologiyalarining ekologik monitoringdagi ahamiyatini ilmiy asoslab bergan. U tomonidan yozilgan “Fundamentals of Geographic Information Systems” (2009) va “Geographic Information Systems in Action” (2017) darsliklarida ekologik monitoringda fazoviy ma‘lumotlardan foydalanish usullari batafsil yoritilgan.

Ekologik monitoringni rivojlantirishda masofadan zondlash texnologiyalarini qo‘llash bo‘yicha ham muhim ilmiy ishlar olib borilgan. Masalan, Chandra Prasad Giri global miqyosda mangrov o‘rmonlarini monitoring qilish bo‘yicha tadqiqotlar olib borgan. U sun‘iy yo‘ldosh ma‘lumotlari asosida dunyo mangrov o‘rmonlarining birinchi global xaritasini yaratgan va landshaft o‘zgarishlarini tahlil qilgan.

Yuqorida takidlangan ishlar yuzasidan respublikamizda ilmiy faoliyat olib borgan olimlar ham ko‘pchilikni tashkil etadi misol uchun professor T. Mirzaliyev O‘zbekiston atlas kartografiyasi ilmiy maktabiga asos solgan “Atlas kartografiya” ilmiy kolleksiyasini yaratgan, professor (DSc) A.A.Rafikov ekologik monitoringda hududiy tahlil va Tabiiy resurslar degradatsiyasini baholash metodikasi bo‘yicha ilmiy ishlar olib borgan, professor (DSc) Bekhzod Adilov Cho‘l hududlarida o‘simlik qoplami va ekologik holatni o‘rganish, ekologik monitoringda biologik komponentni (o‘simliklar) tadqiq qilgan.

TADDIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur maqolada ekologik monitoring jarayonida kadastr ma‘lumotlaridan samarali foydalanish imkoniyatlarini aniqlash maqsadida kompleks ilmiy yondashuv

bo'yicha mulohaza yuritilgan. Tadqiqot metodologiyasi bir nechta o'zaro bog'liq usullardan tashkil topdi.

Tahliliy usul asosida yer kadastr, ekologik monitoring va geoaxborot tizimlari (GIS) bo'yicha mavjud ilmiy adabiyotlar, normativ-huquqiy hujjatlar hamda amaliy tadqiqotlar o'rganilmoqda. Ushbu usul orqali kadastr ma'lumotlarining ekologik monitoringdagi o'rni, ahamiyati va dolzarb muammolari aniqlashtirilib olinadi.

Taqqoslash usuli yordamida turli hududlarda ekologik holatni baholashda qo'llanilgan kadastr ma'lumotlari va monitoring natijalari o'zaro solishtiriladi. Bu orqali kadastr ma'lumotlarining aniqligi va ishonchliligi ekologik tahlil natijalariga qanday ta'sir ko'rsatishini baholash mumkin.

Tadqiqotda geoaxborot texnologiyalarini (GIS) keng qo'llash orqali maqsadga erishish osonlashadi. Xususan, ArcGIS va QGIS dasturlari yordamida kadastr ma'lumotlari (yer uchastkalari chegaralari, yer toifalari, foydalanish turlari) ekologik ko'rsatkichlar (ifloslanish darajasi, degradatsiya, vegetatsiya qoplami) bilan integratsiya qilinadi. Buning natijasida mavzuli xaritalar yaratilib, hududlarning ekologik holati tahlil qilinadi.

Kartografik usul asosida olingan natijalar vizual shaklda ifodalanadi. Bu usul ekologik muammoli hududlarni aniqlash, ularning hududiy taqsimotini ko'rsatish va qaror qabul qilish jarayonini yengillashtirishga xizmat qiladi.

Statistik tahlil usullari qo'llanilib, kadastr ko'rsatkichlari va ekologik parametrlar o'rtasidagi bog'liqlik o'rganiladi. Ushbu usul orqali yer degradatsiyasi, tuproq ifloslanishi va yer resurslaridan foydalanish intensivligi o'rtasidagi o'zaro ta'sir darajasi baholash mumkin bo'ladi.

Natijada, qo'llanilgan metodlar majmuasi kadastr ma'lumotlarining ekologik monitoring tizimidagi ahamiyatini kompleks baholash, hududiy ekologik holatni aniqlash hamda ilmiy asoslangan xulosalar chiqarish imkonini beradi.

MUHOKAMA

Mazkur tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, kadastr ma'lumotlari ekologik monitoring tizimining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi va ular hududiy ekologik holatni baholashda yuqori aniqlik va ishonchlilikni ta'minlaydi. Ayniqsa, yer uchastkalarining chegaralari, yer toifalari va foydalanish turlari haqidagi ma'lumotlar ekologik jarayonlarni fazoviy jihatdan chuqur tahlil qilish imkonini yaxshilaydi.

GIS texnologiyalaridan foydalanish, xususan ArcGIS va QGIS dasturlari orqali amalga oshirilgan tahlillar shuni ko'rsatdiki, kadastr ma'lumotlarini ekologik ko'rsatkichlar bilan integratsiya qilish natijasida hududlarning ekologik holati aniq va vizual tarzda ifodalanadi. Bu esa ekologik muammoli hududlarni aniqlash va ularni boshqarish bo'yicha samarali qarorlar qabul qilish imkonini oshiradi.

Kadastr ma'lumotlarining aniqligi ekologik monitoring natijalariga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Agar kadastr ma'lumotlari yetarli darajada yangilanmagan yoki noaniq bo'lsa, ekologik baholash natijalari ham noto'g'ri bo'lishi mumkin. Shu sababli, kadastr tizimini doimiy ravishda yangilab borish ekologik monitoring samaradorligini oshirishning muhim omili hisoblanadi.

Biroqyutuqlar bilan birga ayrim muammolar ham kuzatilishi mumkin. Jumladan: kadastr ma'lumotlarining to'liq raqamlashtirilmaganligi, turli tashkilotlar o'rtasida ma'lumot almashinuvi yetarli emasligi, ekologik monitoring va kadastr tizimlari o'rtasida integratsiyaning sustligi. Ushbu muammolarni bartaraf etish uchun kadastr ma'lumotlarini muntazam yangilash va davlat organlari o'rtasida ma'lumot almashinuvini kuchaytirish lozim bo'ladi.

XULOSA

Geodeziya va kadastr ma'lumotlarining integratsiyasi atrof-muhit monitoringining samaradorligini sezilarli darajada oshirishi ilmiy-uslubiy tahlillar orqali tasdiqlandi. Integratsiya yondashuvi: monitoringni real vaqtga yaqinlashtiradi; fazoviy aniqlikni oshiradi; kadastr va ekologiya ma'lumotlari o'rtasidagi uzviylikni kuchaytiradi; siyosiy va xo'jalik qarorlarini qabul qilishni tezlashtiradi; noqonuniy yer o'zlashtirishlarga qarshi kurashni kuchaytiradi; suv resurslari boshqaruvida yangi texnologik imkoniyatlar yaratadi.

Yuqorida keltirilgan muammolarni bartaraf etish uchun quyidagi chora-tadbirlar tavsiya etiladi: kadastr ma'lumotlarini to'liq raqamlashtirish va yangilash; CORS tarmoqlarini kengaytirish orqali GNSS monitoring samaradorligini oshirish; Geoportal orqali idoralararo ma'lumot almashuvini avtomatlashtirish; geodeziya va GIS mutaxassislarini yangi texnologiyalar bo'yicha qayta tayyorlash.

Shuni qayd etish mumkinki, O'zbekiston sharoitida integratsiyalashgan monitoring tizimini yaratish uchun zarur infratuzilma mavjud va uni yaxlit ilmiy-uslubiy asosga ega standart tizim ko'rinishida joriy etish dolzarb vazifalardan biri bo'lib hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI: (REFERENCES)

1. M.J.G'ofirov. "Geodeziya" darslik. Qarshi: "Intellect" nashriyoti. 2023 y
2. G'ofirov, M. J. (2025). GEODEZIYA, KARTOGRAFIYA VA KADASTR TA'LIM YO'NALISHI TALABALARNING KASBIY TAYYORGARLIGINI RIVOJLANTIRISHNING BAHOLASH MEZONLARI. *RESEARCH AND EDUCATION*, 4(3), 53-56.
3. G'ofirov, M. J. (2025). ZOVURLARNI TA'MIRLASH VA BARPO ETISHDA QO'LLANILADIGAN GEODEZIK ASBOBLAR. *RESEARCH AND EDUCATION*, 4(3), 48-52.

4. Jumayevich, G. O. M., & Qizi, U. M. Y. (2024). YER RESURSLARIDAN SAMARALI FOYDALANISH JARAYONIDA VUJUDGA KELGAN MUAMMOLAR. *Science and innovation*, 3(Special Issue 18), 624-627.
5. Jumayevich, G. O. M., & Shamsiddin o'g'li, B. S. (2022). MUHANDISLIK YO 'NALISHI TALABALARINING UMUMKASBIY TAYYORGARLIGIGA QO 'YILADIGAN TALABLAR. *RESEARCH AND EDUCATION*, 78.
6. Гофиров, М. Ж. (2022). ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕФОРМ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ. *Вестник науки*, 3(10 (55)), 100-104.
7. G'ofirov, M. J., & Mirzayev, J. O. (2022). XATOLAR NAZARIYASI HAQIDA UMUMIY MA'LUMOT. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(1), 1175-1177.
8. G'ofirov, M. J., Mirzayev, J. O., & Qurbonmurodov, A. A. (2022). YER TUZISH VA KADASTR ISHLARI UCHUN GEODEZIK O 'LCHOVLARNI MATEMATIK QAYTA ISHLASH NAZARIYASI VA AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(1), 1178-1181.
9. Jumaevich, G. M. (2021). Integrated learning concept. *ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL*, 11(1), 1188-1191.
10. Khimmataliev, D. O., Khakimov, J. O., Sharipova, S. S., Turaev, M. F., Gofirov, M. J., & Murodova, Z. Q. (2021). Formation of didactic competence of students as a pedagogical problem. *Annals of the Romanian Society for Cell Biology*, 25(4), 7552-7567.
11. G'ofirov, M. J., & Bolibekov, S. S. o 'g 'li.(2022). *Muhandislik yo 'nalishi talabalarining umumkasbiy tayyorgarligiga qo 'yiladigan talablar. International conferences*, 1 (8), 78–82.
12. G'ofirov, M. J. Shukurova SA qizi.(2022). In *Kompetentli yondashuv asosida bo 'lajak muhandislarning umumkasbiy tayyorgarligini rivojlantirish. International conferences* (Vol. 1, No. 8, pp. 12-16).
13. G'ofirov, M. J., & Eshdavlat o'g'li, O. A. (2025). ELEKTRON TAHEOMETRLARNING ISHLASH PRINSIPI VA ZAMONAVIY GEODEZIYADA QO 'LLANILISHI. *RESEARCH AND EDUCATION*, 4(9), 31-36.
14. G'ofirov, M. J. (2025). GNSS TEXNALOGIYALARINING ZAMONAVIY GEODEZIYA ISHLARDA QO 'LLANILISHI. *RESEARCH AND EDUCATION*, 4(9), 26-30.
15. Jumayevich, G. O. M. (2025). OCHIQ KON ISHLARINI PLANGA OLISHDA QO 'LLANILADIGAN ZAMONAVIY GEODEZIK ASBOBLAR.

16. Meyli, A., & Jumayevich, G. O. M. (2025). TEMIR YO ‘L QURILISHIDA GEODEZIK ISHLARNI TAKOMILLASHTIRISH.
17. Zuxurov, Y., & G‘ofirov, M. (2025). KASBIY YO ‘NALTIRILGAN O ‘QITISH TEXNOLOGIYASI TEXNIKA YO ‘NALISHI OLIY TA‘LIM MUASSASALARI TALABALARINING KARTOGRAFIK KOMPETENTLIGINI SHAKLLANTIRISH VOSITASI SIFATIDA.
18. Tog‘ayevich, Z. Y., & Jumayevich, G. O. M. (2025). TALABALARNING KARTOGRAFIK KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISHDA DASTURIY VOSITALARNING O ‘RNI VA AHAMIYATI.